

Programación del método de Vogel en estudio de movilidad en la sierra nororiental de Puebla

M. Espinosa Tlaxcaltecatl¹, N. Hernández Méndez², O. J. Zapata Nava³, M. Tlapapal Betancourt⁴, M. A. Alonso Perez⁵,

¹Universidad Politécnica de Puebla, mario.espinosa@uppuebla.edu.mx, ²Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, nefh0180@gmail.com, ³Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, oscar.zn@zacapoaxtla.tecnm.mx, ⁴Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, iq_marisol@yahoo.com.mx, ⁵Universidad Politécnica de Puebla, marco.alonso@uppuebla.edu.mx.

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

En este trabajo se reporta el procedimiento para seleccionar las rutas con menores costos de transporte, en un estudio donde existen cinco municipios de la sierra nororiental del estado de Puebla con posibilidad de acceder a dos centros turísticos (Libres y Zaragoza). La propuesta utiliza el método de Vogel. Primero, describiendo el proceso matricial de comparaciones, asignaciones y operaciones entre celdas para conocer al costo mínimo, así como las trayectorias recomendadas de traslado. En un segundo proceso, se comprueba el resultado, con un algoritmo desarrollado en Python que permite estimar el costo mínimo de traslado. La lógica del algoritmo aprovecha las funciones matriciales de la librería Numpy y la asignación de subrutinas a funciones, en una programación por módulos. Los resultados son un ejemplo de la posibilidad de análisis de trayectorias al menor costo entre distintas ubicaciones con posibilidad de modificar el número de ellas. Esto permite sugerir las opciones económicamente viables por traslado hacia los centros turísticos objetivos.

Palabras clave: Vogel, costo de transporte, Python, programación, optimización

Abstract

This work reports how to solve the minimal cost routes problem. Our study involves five counties of sierra nororiental of Puebla which need to have access to two tourist centers (Libres and Zaragoza). The procedure uses the Vogel's method. First, the matrix process of comparisons, assignments and operations between cells is described, to determine the minimum cost, as well as the recommended transportation routes. In a second process, the result is checked, using an algorithm developed in Python code that allows estimating the minimum cost of transportation without limitations of the number of locations involved. The logic of the algorithm takes advantage of the array functions of the Numpy library and the assignment of subroutines to functions, in a programming by modules. Our results show how to calculate the minimal cost routes where the number of origins and destinations can be modified freely. It allows for proposing better routes toward the objective tourist centers from an economic point of view.

Key Works: Vogel, transportation cost, Python, programming, optimization

Introducción

El método de Vogel es un procedimiento heurístico utilizado generalmente para la optimización de costos, planificando rutas de transporte en empresas [1]. Este método, basado en el método simplex de Dantzig [2] y el método del noreste [3], consiste en un algoritmo de tres pasos dentro de los cuales intenta comparar los dos precios más bajos para cada columna y fila, para evaluar el campo donde la opción más barata tiene el peor impacto en el resultado final.

Este método es programado para reducir el tiempo de cálculos realizados, por este motivo el código está diseñado para matrices de diferentes tamaños. Su estructura está diseñada por medio de módulos [4], cada uno de los pasos (para la asignación de los datos en la matriz y para el proceso de iteración) que se realizan de forma manual.

Metodología

A) Proceso para cálculo de costo mínimo de traslado

La programación del método de Vogel está desarrollada en el lenguaje de programación Python por las diferentes ventajas [5], dentro de las cuales se encuentran: Los programas resultan compactos, fáciles de escribir, leer, y otorgan información útil para el proceso de detección y corrección errores. También es un programa de acceso libre.

Python tiene la posibilidad de dividir los programas demasiado largos en módulos [6], para facilitar su mantenimiento y legibilidad, los módulos son entidades que permiten la organización y división lógica del código.

El proceso de selección de las poblaciones consideradas como origen, en el estudio de costo mínimo de traslado considera dos casos (CASO 1 y CASO 2), conservando a las poblaciones de interés (destinos) como las mismas en ambos casos.

CASO 1.

Puntos de origen y destino. - Se definen las distancias entre los puntos origen y los puntos destino, ver tabla 1.

Tabla 1. Distancias entre origen y destino.

	Libres	Zaragoza
Teziutlán	61.4 km	27 km
Zacapoaxtla	58 km	18.4 km

Cálculo de costo de transporte entre puntos. - Usando la ecuación (1) se estima el valor de costo de traslado punto a punto. Los costos de traslado consideran un rendimiento combinado de 20.67 km/litro [7], un costo económico de combustible \$21.16 y distancia de separación entre localidades obtenidas de Google Maps. Los costos unitarios de traslado consideran a una capacidad máxima de 4 personas por vehículo de transporte, (ver tabla 2).

$$\text{Costo} = \frac{\text{Distancia (km)}}{\text{Rendimiento del vehículo (km/l)}} (\text{Costo de combustible (\$/ Litro)}) \quad \text{Ec. (1)}$$

Tabla 2. Costos unitarios de origen a destino

	Libres	Zaragoza
Teziutlán	\$16	\$7
Zacapoaxtla	\$15	\$5

En la tabla 3 se muestra la tabla general con la información de oferta, demanda y costos de traslado.

Tabla 3. Tabla general.

	Libres	Zaragoza	Oferta
Teziutlán	16	7	3
Zacapoaxtla	15	5	3
Demanda	2	4	0

El proceso de estimación del costo mínimo de traslado se describe en 5 pasos:

Paso 1.-Seleccionan los dos valores mínimos de cada fila y cada columna de costos.

Paso 2. Resta de los valores mininos.

Paso 3. El resultado de la operación se asigna en una nueva fila abajo y columna a la derecha, llamadas penalizaciones.

	Libres	Zaragoza	Oferta	Penalización 1
Teziutlán	16	7	3	9
Zacapoaxtla	15	5	3	10
Demanda	2	4	0	
Penalización 1	1	2		

Paso 4.- Selección de la penalización mayor entre el total de penalizaciones.

	Destino 1	Destino 2	Oferta	Penalización 1
Origen 1	16	7	3	9
Origen 2	15	5	3	10
Demanda	2	4	0	
Penalización 1	1	2		

Paso 5. Selección de fila o columna con la penalización más alta.

Paso 6. Comparación de la oferta y demanda asociadas al valor del menor costo.

Paso 7. De la comparación de oferta y demanda, seleccionamos la menor y lo asociamos a la casilla del menor costo. Este procedimiento se repite hasta asociar toda la demanda a la oferta.

	Libres	Zaragoza	Oferta	Penal. 1	Penal. 2
Teziutlán	2 16	1 7	3 2 0	9	9
Zacapoaxtla	15	3 5	3 0	10	x
Demanda	2 0	4 4 0	0		
Penal. 1	1	2			
Penal. 2	0	0			

El resultado final este concentrado en la tabla 4, la cual muestra las casillas útiles para el cálculo de costo mínimo de traslado entre los puntos origen y los puntos destino.

Tabla 4. Tabla final de resultados al aplicar método de Vogel.

	Libres	Zaragoza	Oferta
Teziutlán	2 16	1 7	
Zacapoaxtla	0 15	3 5	
Demanda			

Costo final:

$$(2 * \$16) + (1 * \$7) + (0 * \$15) + (3 * \$5) = \$54$$

CASO 2

Puntos de origen y destino. - Se definen las distancias entre los puntos origen y los puntos destino, ver tabla 5.

Tabla 5. Distancias entre origen y destino.

	Libres	Zaragoza
Tlatlauquitepec	52.7 km	14.4 km
Cuetzalan	92.8 km	53 km
Tetela de Ocampo	71.9 km	51.1 km

Cálculo de costo de transporte entre puntos. - Usando la ecuación (1) se obtiene cada uno de los costos. (Tabla 6)

Tabla 6. Costos unitarios de origen a destino

	Libres	Zaragoza
Tlatlauquitepec	\$13	\$4
Cuetzalan	\$24	\$14
Tetela de Ocampo	\$18	\$13

En la tabla 7 se observan los datos de oferta, demanda y costos de traslado.

Tabla 7. Tabla general.

	Libres	Zaragoza	Oferta
Tlatlauquitepec	13	4	2
Cuetzalan	24	14	3
Tetela de Ocampo	18	13	2
Demanda	4	3	0

Pasos para la estimación del costo mínimo de traslado entre los puntos de almacenes y destinos:

Paso 1.-Seleccionan los dos valores mínimos de cada fila y cada columna de costos.

Paso 2. Resta de los valores mininos.

Paso 3. El resultado de la operación se asigna en una nueva fila abajo y columna a la derecha, llamadas penalizaciones.

	Libres	Zaragoza	Oferta	Penalización 1
Tlatlauquitepec	13	4	2	9
Cuetzalan	24	14	3	10
Tetela de Ocampo	18	13	2	5
Demanda	4	3	0	
Penalización 1	5	9		

Paso 4.- Selección de la penalización mayor entre el total de penalizaciones.

Paso 5. Selección de fila o columna con la penalización más alta.

Paso 6. Comparación de la oferta y demanda asociadas al valor del menor costo.

Paso 7. De la comparación de oferta y demanda, seleccionamos la menor y lo asociamos a la casilla del menor costo. Este procedimiento se repite hasta asociar toda la demanda a la oferta.

Resultados al terminar el proceso de iteraciones.

	Libres	Zaragoza	Oferta	Penal. 1	Penal. 2
Tlatlauquitepec	2 13	4	2 0	9	0
Cuetzalan	24	3 14	3 0	10	X
Tetela de Ocampo	2 18	13	2 0	5	0
Demanda	4 2 0	3 0	0		
Penal. 1	5	9			
Penal. 2	5	x			

La tabla 8 contiene el resultado final del proceso, en ella se muestra el costo menor de cada traslado.

Tabla 8. Tabla final de resultados al aplicar método de Vogel.

	Libres	Zaragoza
Tlatlauquitepec	2 13	4
Cuetzalan	24	3 14
Tetela de Ocampo	2 18	13

Costo final:

$$(2 * \$13) + (0 * \$4) + (0 * \$24) + (3 * \$14) + (2 * \$18) + (0 * \$13) = \$104$$

B) Proceso de para estimación de costo mínimo de traslado usando algoritmo

Creación de matriz aumentada

Solicita el programa al usuario la cantidad de filas y columnas que tendrá la matriz, con el nombre de almacenes y destinos. Con esta información se solicitan cada uno de los datos que tendrá la matriz hasta tenerla completa que es mostrada al usuario. Se realiza la asignación de datos de oferta y demanda pidiendo al final de oferta un 0, para que la matriz pueda estar completa, con estos datos se realiza una comparación de ambas cantidades de oferta y demanda para comprobar el equilibrio en sus sumas, de no ser así pide que se introduzcan de nuevo los datos hasta que el resultado de ambas sumas sea igual, al final se muestra la matriz aumentada con todos los datos introducidos (Llave izquierda de la figura 1).

Cálculo de penalización

Para calcular las penalizaciones se toman los datos de cada una de las filas y columnas, se seleccionan los dos valores manimos y el resultado es introducido en una nueva fila y columna que se muestran en pantalla, de todos los resultados obtenidos es seleccionada la penalización mayor y la fila o columna a la que corresponde, se comparan los valores de oferta y demanda asociados al valor menor para restar en ambos casos el elemento más bajo de esta comparación (Llave derecha de la figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo con la lógica de programación en Python.

Resultados y discusión

Resultados de cálculo manual de costo mínimo de traslado para ambos casos analizados

En la figura 2 se observa las trayectorias encontradas a partir del método desarrollado.

Figura 2. Esquema con la capacidad de traslado y trayectorias sugeridas por el método de Vogel.

Las trayectorias sugeridas de traslado en ambos casos muestran que el municipio destino con mayor importancia por el número de personas trasladadas, cambia de acuerdo a los municipios origen propuestos. Lo cual es esperado por el cambio de variables de distancia, costos y personal en desplazamiento. Este resultado se puede aplicar en situaciones diversas, costos de traslado de personal [8], costos de transporte de productos fabricados [9] y como en nuestro caso, el estudio de traslado de personas a municipios destino.

Resultados de cálculo por iteraciones usando Python para ambos casos analizados

La aplicación del algoritmo implementado en Python se muestra con ejemplos significativos del código diseñado, así como captura de pantalla de los resultados obtenidos con el programa, en los dos casos de estudio de movilidad planteados en la metodología. La estructura de presentación es en forma paralela a los resultados alcanzados en forma manual.

Proceso de asignación de datos de entrada.

Paso A. Tamaño de la matriz. - Petición de número de almacenes (filas) y destinos (columnas)

Caso 1	Caso 2
Código parcial: <code>filas= int(input("Introduzca el número de almacenes: "))</code> <code>column= int(input("Introduzca el número de destinos: "))</code>	Código parcial: <code>filas= int(input("Introduzca el número de almacenes: "))</code> <code>column= int(input("Introduzca el número de destinos: "))</code>

Paso B. Asignación de costos

Caso 1	Caso 2
Código: <code>print("Introduzca el costo de transporte")</code> parcial: <code>A= []</code> <code>...</code> <code>A=np.array(A)</code> <code>print(A)</code>	
<pre> Introduzca el costo de transporte Almacen 1 a Destino 1: 16 Almacen 1 a Destino 2: 7 Almacen 2 a Destino 1: 15 Almacen 2 a Destino 2: 5 [[16. 7.] [15. 5.]] </pre>	<pre> Introduzca el costo de transporte Almacen 1 a Destino 1: 13 Almacen 1 a Destino 2: 4 Almacen 2 a Destino 1: 24 Almacen 2 a Destino 2: 14 Almacen 3 a Destino 1: 18 Almacen 3 a Destino 2: 13 [[13. 4.] [24. 14.] [18. 13.]] </pre>

Paso C.- Asignación de datos de demanda (fila principal)

Caso 1	Caso 2
Código: <code>print("Introduzca las cantidades de demanda")</code> parcial: <code>demanda= []</code> <code>for d in range (column): #Iteración con el número de columnas</code> <code>valor = float(input("Cantidad %i: " %(d+1)))</code> <code>demanda.append(valor)</code> <code>print("Demanda")</code> <code>print(demanda)</code>	
<pre> Introduzca las cantidades de demanda Cantidad 1: 2 Cantidad 2: 4 Demanda [2.0, 4.0] </pre>	<pre> Introduzca las cantidades de demanda Cantidad 1: 4 Cantidad 2: 3 Demanda [4.0, 3.0] </pre>

Paso D.-Asignación de datos de oferta (columna principal)

Caso 1	Caso 2
<pre> Introduzca las cantidades de oferta y 0 al final Cantidad 1: 3 Cantidad 2: 3 Cantidad 3: 0 Oferta [3.0, 3.0, 0.0] </pre>	<pre> Introduzca las cantidades de oferta y 0 al final Cantidad 1: 2 Cantidad 2: 3 Cantidad 3: 2 Cantidad 4: 0 Oferta [2.0, 3.0, 2.0, 0.0] </pre>

Paso E. Comprobar del equilibrio entre oferta y demanda total

Caso 1	Caso 2
<pre> Las cantidades de oferta y demanda estan equilibradas Matriz de costos, oferta y demanda: [[16. 7. 3.] [15. 5. 3.] [2. 4. 0.]] </pre>	<pre> Las cantidades de oferta y demanda estan equilibradas Matriz de costos, oferta y demanda: [[13. 4. 2.] [24. 14. 3.] [18. 13. 2.] [4. 3. 0.]] </pre>

1) Proceso cíclico de cálculo de penalizaciones.

Paso 1.-Seleccionan los dos valores mínimos de cada fila y cada columna de costos.

Paso 2. Resta de los valores mininos

Paso 3. El resultado de la operación se asigna en una nueva fila abajo y columna a la derecha, llamadas penalizaciones.

Caso 1	Caso 2
<pre> Código parcial: penalc=[] #Vector para la penalización de columnas sin elementos. for i in range (column): ... print("Penalización de destinos: ") print(penalc) penalf=[] for i in range (filas): ... print("Penalización de almacenes: ") print(penalf) </pre>	
<pre> Penalización de destinos: [1.0, 2.0] Penalización de almacenes: [9.0, 10.0] </pre>	<pre> Penalización de destinos: [5.0, 9.0] Penalización de almacenes: [9.0, 10.0, 5.0] </pre>

Paso 4.- Selección de la penalización mayor entre el total de penalizaciones.

Caso 1	Caso 2
$\boxed{\text{Penalización mayor del almacén 2: } 10}$	$\boxed{\text{Penalización mayor del almacén 2: } 10}$

Paso 5. Selección de fila o columna con la penalización más alta.

Caso 1	Caso 2
$\boxed{\text{costos del almacén 2:}} \\ \boxed{[15. \ 5.]}$	$\boxed{\text{costos del almacén 2:}} \\ \boxed{[24. \ 14.]}$

Paso 6. Comparación de la oferta y demanda asociadas al valor del menor costo.

Paso 7. De la comparación de oferta y demanda, seleccionamos la menor y lo asociamos a la casilla del menor costo.

Caso 1	Caso 2
$\boxed{\text{Demanda modificada:}} \\ \boxed{[2.0, \ 1.0]} \\ \boxed{\text{Oferta modificada:}} \\ \boxed{[3.0, \ 0, \ 0.0]} \\ \boxed{[[16. \ 7. \ 3.] \\ [15. \ 5. \ 0.] \\ [\ 2. \ 1. \ 0.]]}$	$\boxed{\text{Oferta modificada:}} \\ \boxed{[2.0, \ 0, \ 2.0, \ 0.0]} \\ \boxed{\text{Demanda modificada:}} \\ \boxed{[4.0, \ 0]} \\ \boxed{[[13. \ 4. \ 2.] \\ [24. \ 14. \ 0.] \\ [18. \ 13. \ 2.] \\ [\ 4. \ 0. \ 0.]]}$

El procedimiento iterativo se repite hasta asociar toda la demanda a la oferta. El resultado final se presenta con dos matrices, la primera (izquierdo) con los costos unitarios de traslado y la segunda (derecho) con los resultados de la oferta y/o demanda asociados a los costos.

Caso 1	Caso 2
$\boxed{[[16 \ 7] \\ [15 \ 5]]} \quad \boxed{[[2 \ 1] \\ [0 \ 3]]}$	$\boxed{[[13 \ 4] \\ [24 \ 14] \\ [18 \ 13]]} \quad \boxed{[[2 \ 0] \\ [0 \ 3] \\ [2 \ 0]]}$

Finalmente, se multiplican elemento por elemento entre ambas matrices.

Caso 1	Caso 2
$\boxed{[[32 \ 7] \\ [0 \ 15]]}$	$\boxed{[[26 \ 0] \\ [0 \ 42] \\ [36 \ 0]]}$

El resultado de la suma de las multiplicaciones es:

Caso 1	Caso 2
$\boxed{[[32 \ 7] \\ [0 \ 15]]}$	$\boxed{[[26 \ 0] \\ [0 \ 42] \\ [36 \ 0]]}$

Resultado de costo mínimo: 54	Resultado de costo mínimo: 104
-------------------------------	--------------------------------

Trabajo a futuro

Utilizar los resultados del proceso iterativo de cálculo de costo mínimo de traslado, para realizar un análisis que involucre un número elevado de poblaciones consideradas origen hacia distintas poblaciones consideradas destino, con el objetivo de encontrar las rutas optimas en costo de traslado. Y en el caso particular de nuestro trabajo, se debe de realizar un estudio conjunto de los cinco municipios considerados origen y los dos considerados destinos en un ejercicio común, para poder definir una ruta general de traslado.

Conclusiones

Se realizó la estimación del costo mínimo de traslado entre cinco ubicaciones origen a dos ubicaciones destino, utilizando un procedimiento matricial, así como el diseño y prueba del algoritmo de cálculo de este método usando programación en Python. Los resultados de ambos métodos muestran una propuesta sugerida de las trayectorias con menor costo de traslado. En este sentido, en el primer caso, el municipio de Zaragoza es el centro destino más importante al contar con dos conexiones de los municipios origen. En el segundo caso, el municipio de Libres es la opción más importante al contar con dos conexiones directas.

Referencias

- [1] E. A. Bermeo Muñoz and J. H. Calderon Sotero, "Diseño de un modelo de optimización de rutas de transporte," *El hombre y la máquina*, pp. 52-67, 2009.
- [2] W. Gonçalves, "Problema de transporte em pequenos negócios: uma proposta a partir do Vogel's approximation method," *Iberoam. J. Ind. Eng.*, Vol. 12, pp. 1-17, 2020.
- [3] C. Ortega, "Estrategia de distribución bajo modelo aproximación Vogel para minimizar costos en servicio transporte de carga. Caso Transrolimev s.a," *Repos. Dsp.*, p. 125, 2021.
- [4] David Beazley and Brian K. Jones, *Python cookbook*, 3rd edition. 2013.
- [5] I. G. Luengo and P. G. Sevilla, *Introducción a la programación con Python 3*. 2014.
- [6] R. Gonzalez Duque, *Python para todos*. 2011.
- [7] Sener, "Rendimiento de Combustible," *Gob. México*, 2020.
- [8] A. AguadoAranda and J. Jiménez Aranda, "Optimización de rutas de transporte." Universidad Complutense de Madrid, P. 78, 2013.
- [9] G. Baca Urbina, *Evaluación de proyectos*, 7.ª ed. 2013.